

**YUQORI MUSTAHKAMLIKKA EGA BO‘LGAN OG‘IR BETONNING FIZIK-
MEXANIK XOSSALARINI ANIQLASH BO‘YICHA SEMENT VA
TO‘LDIRUVCHINING TAVSIFI**

UDK: 69.693.5.54

*Botirov Bektosh Farhod o‘g‘li
Ametov Rasul Nazirbayevich
Jizzax politexnika instituti assistentlari*

Annotatsiya: Ushbu maqolada yuqori mustahkamlikka ega bo‘lgan og‘ir betonlarni fizik-mexanik xossalari oshirish uchun sement va to‘ldiruvchining tavsifi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: Sement xamirining qotib qolish vaqti, sement, to‘ldiruvchi.

Аннотация: В данной статье изучено описание цементного вяжущего и наполнителя для определения физико-механических свойств тяжелого бетона с повышенной прочностью.

Ключевые слова: Время твердения цементного теста, цемент, наполнитель.

Bugungi kunda sun‘iy qurilish materiallari qurilish sohasida yetakchilardan biri hisoblanadi. Turli xil markadagi zamonaviy yuqori mustahkam betonlar uzoq vaqtdan buyon ishlatilib kelinayotgan betonlardan farq qiladi. Oldingi aralashmalarga qaraganda ancha yuqori mustahkamlikka ega. Yuqori mustahkam betonga ega binolar mustahkamligi, ishonchliligi, insonlarga ko‘p o‘n yilliklar davomida xizmat ko‘rsatishga qodir.

Beton ishlab chiqarishda eng ko‘p qo‘llaniladigan bog‘lovchi moddalardan biri bu portlandsementdir.

Yuqori mustahkam beton olish uchun yuqori sifatli (M500, M600 markali) portlandsementlardan foydalaniladi. Biz ushbu tadqiqot ishimizda Jizzax viloyatida joylashgan “Huaxin” sement zavodining M500 D0 markali sementidan foydalanilgan va uning xarakteristikasi 1-jadvalda keltirilgan.

Sementning markasini aniqlashda namuna tayoqchalarning egilishdagi va siqilishdagi mustahkamligi asos qilib olindi, namunalar sement-qum massasi 1:3 nisbatda tayyorlangan qarishmadan 40x40x160 mm o‘lchamda yasaldi va 28 kun me‘yoriy mustahkamlikka erishganidan keyin sinaldi.

“Huaxin” portlandsementining xarakteristikasi:

1-jadval

№	Parametrlar nomi (GOST 10178-85 talablar)	MH bo'yicha sinov usuli	Parametrlar ko'rsatkichi	
			MH bo'yicha	Fakt
1	Qotishining boshlanishi.	GOST 310.3-76	45 dan oldin emas	125 daqiqa
2	Qotishining tugashi.	GOST 310.3-76	10 dan kech emas	3 soat 15 daqiqa
3	Normal quyugligi	GOST 310.3-76	Standart bo'yicha talab etilmagan	26,0 %
4	Mayinlik darajasi, 008 elakdagi qoldiq bo'yicha, (%)	GOST 310.2-76	15 % dan ko'p emas	2%
5	Sementning siqilishga bo'lgan mustahkamligi	GOST 310.4-81	50MPa dan baland	51.5 MPa

Umumqurilishda chaqiqtoşlar GOST 8267-93 standart talablariga muvofiq qo'llanildi. Masalan, beton buyumlari uchun odatda 3-8 mm va 5-20 mm fraksiyali chaqiq toşlardan foydalanilsa, binolarning poydevorini quyishda 20-40 mm fraksiyali chaqiq toşlarni ishlatish maqsadga muvofiqdir.

Beton tayyorlash uchun mayda to'ldiruvchi sifatida donadorligi 0,16...5 mm bo'lgan tabiiy va sun'iy qumlar ishlatiladi.

Tabiiy qumlar og'ir tog' jinslarning nurashidan hosil bo'ladi yoki maxsus boyitish uskunalaridan foydalanib qum va qum-shag'al konlaridan olinadi. Ularning donasi o'tkir qirrali, sirti g'adir-budir bo'ladi. Bu ularning sement qorishmasi va yirik to'ldiruvchilar bilan zich birikishini ta'minlaydi va betonning mustahkamligini oshirishga xizmat qiladi. Tanlab olingan qumning fizik-mexanik xossalari belgilangan standartlar asosida o'rganiladi(2.5-jadval).

Maydalangan qumlar tog' jinslarini maydalash orqali olinadi. Zarrachalari tog' quminiki singari o'tkir qirrali, sirti g'adir-budir bo'ladi. Tog' jinslari asosidagi qumlar tarkibida daryo va dengiz qumlariga qaraganda zararli aralashmalar odatda ko'proq uchraydi.

Beton uchun yirik donali qumdan foydalanish yaxshi natija beradi. Biroq qum tarkibida yirik zarralarning uchrashi bo'shliqlarning oshishiga sabab bo'lishi mumkin (40% gacha) va bu bo'shliqlarni sement xamiri bilan to'ldirishga to'g'ri keladi. Buning natijasida sement sarfi va betonning tannarxi oshib ketadi. Shuning uchun eng yaxshi natijalarni tarkibida o'zaro eng maqbul nisbatdagi yirik, o'rtacha va mayda donalari bo'lgan qum beradi va bunday nisbatdagi qum minimal bo'shliqni ta'minlaydi.

Beton tayyorlash uchun tarkibida mayda va o'rtacha yiriklikdagi donalari bo'lgan qum tanlanishi tavsiya etiladi. Bunday aralash holdagi donalarda bo'shliqlar kamayib, donalar sirti katta bo'lmaydi.

Biz ushbu tadqiqot uchun “OOO “WORLD FRUITS” firmasi va “WORLD FRUITS” MChJ firmalarining qumlaridan foydalanilgan va ularning xarakteristikasi quyidagi jadvalda keltirilgan.

Biz ushbu tadqiqot ishimiz uchun Respublikamizda ishlab chiqarilayotgan “ARMENT CONSTRUCTION CHEMICALS BUSINESS” MCHJ firmasining “ACC POLIMIX X1 345 S/ACC POLIMIMIX 405W” superplastifikatoridan foydalanildi va uning xarakteristikasi 2.11-jadvalda keltirilgan.

Bu “ACC POLIMIX X1 405” superplastifikatorining yozga va qishga mo‘ljallangan turlari bo‘lib, yozda beton (ACC POLIMIX X1 345 S) harakatlanuvchanligini oshirib betonni qurilish maydoniga yetkazilgunga qadar harakatlanuvchanligini saqlab turadi. Qish fasliga mo‘ljallangan turida (ACC POLIMIX X1 405W) betonning qotishini tezlashtiradi va -5°C haroratgacha foydalaniladi. Bu superplastifikatoridan 0.5% da 2.0 % gacha foydalaniladi (2.9-jadval). Foydalanilgandan so‘ng kimyoviy qo‘shimchali (ACC POLIMIX X1 345S) portlandsementning siqilishga bo‘lgan mustahkamligi aniqlandi.

Karyer nomi	Qum turi	Qum tarkibidagi chaqiq toshni aniqlash uchun elaklar diametri, %		Granulometrik tarkib						Qum miqdori (gr)	Qurtilgandan keyingi og‘irlik (gr)	Yuvilgandan keying og‘irlik (gr)	Yiriklik moduli	To‘kma zichligi (kg/M3)	Chang va loy zarralarining miqdori %	Namlilik, %	Qumdag loy miqdori %	Harorat, °C / namlilik, %
				Elakdagi qoldiq, gr														
				Elakdagi qoldiq, %														
				Elakdagi umumiy qoldiq, %														
10 mm yuqori	5 mm	2,5 mm	1,25 mm	0,63 mm	0,315 mm	0,16 mm	Past ki											
OOO “WORLD FRUITS”	Maydalangan	0	360	390	345	255	780	455	85	2345	2705	995	2,6	1598	0,50	10,9	0	22°C / 73%
		0,0	13,3	16,6	14,7	10,9	33,3	19,4	3,6									
		13,3	16,6	31,3	42,2	75,5	94,9	98,5										
“SILER STONE” MChJ	Tabiiy	0	0	40	50	225	1658	735	90	2800	2800	995	1,83	1603	0,50	7,1	0	22°C / 69%
		0,0	0,0	1,4	1,8	8,0	59,2	26,3	3,2									
		0,0	1,4	3,2	11,3	70,5	96,7	99,9										

Kimyoviy qo‘shimchaning (ACC POLIMIX X1 345 S) portlandsement mustahkamligiga ta’siri.

№	Namunaning nomlanishi	Kimyoviy qo‘shimcha miqdori, % massa bo‘yicha	Portlandsementning siqilishga va egilishga bo‘lgan mustahkamligi (MPa), kunlik.									
			1		3		7		14		28	
			R _s	R _{eg}	R _s	R _{eg}	R _s	R _{eg}	R _s	R _{eg}	R _s	R _{eg}
1	Nazorat namunasi	0	14.3	1.71	28.3	3.1	32.9	3.7	41.2	4.3	46.1	5.4
2	Laboratoriya sharoitda	0.3	17.1	2.1	29.6	3.8	36.61	4.48	44.5	4.8	54.6	5.9
3	Laboratoriya sharoitda	0.5	19.2	2.76	31.1	4.19	37.89	4.98	49.3	5.7	59.8	6.2
4	Laboratoriya sharoitda	0.7	18.02	2.2	29	4.1	29.15	4.76	47.9	5.3	55.1	5.98
5	Laboratoriya sharoitda	0.9	14.52	1.98	28.1	3.98	28.81	4.46	43.1	4.9	48.0	5.63

Kimyoviy qo‘shimchani (ACC POLIMIX X1 345 S) portlandsementning siqilishga bo‘lgan mustahkamligiga ta‘siri.

Kimyoviy qo'shimchaning (ACC POLIMIX X1 345 S) portlandsementning egilishga bo'lgan mustahkamligiga ta'siri.

Tadqiqot ishimiz bo'yicha xulosa qilib aytganda, yuqori mustahkamlikka ega bo'lgan og'ir beton uchun foydalanilgan xom-ashyolar, kimyoviy qo'shimcha sifatida "ACC POLIMIX X1 345S"ni portlansementga ta'sirini o'rganishning tajriba ishlarida quyidagilarni ko'rsatdi:

1. Tadqiqot jarayonida sement xamirining normal quyuqligi, qotish davri, sement xamirining quyuqlanish davrining boshlanishi va tugash davrlari o'rganildi.
2. PS500 D0 portlandsement "ACC POLIMIX X1 345S" superplastifikatori 0,3; 0,5; 0,7; 0,9% gacha qo'shib borib optimal tarkibi aniqlandi.
3. Olingan tadqiqot natijalariga asosan "ACC POLIMIX X1 345S" ni to'rt xil miqdorda sement massasiga nisbatan qo'llab, eng yaxshi mustahkamlik darajasiga erishgan optimal miqdor sifatida 0,5% ligi tanlab olindi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Botirova N. et al. DEVELOPMENT OF CONCRETE COMPOSITION WITH THE HELP OF CHEMICAL ADDITIVES OF HIGH STRENGTH HEAVY CONCRETE //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 99-106.
2. Farhod o'g'li B. B. et al. YUQORI MUSTAHKAMLIKKA EGA BO'LGAN OG'IR BETON UCHUN SEMENT VA TO'LDIRUVCHINING TAVSIFI //INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION". – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 11-117.
3. Farhod o'g'li B. B., Berdiyev O. B. Optimal Composition and Study of The Physical and Mechanical Properties of High-Strength Heavy Concrete //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2022. – Т. 16. – С. 14-17.
4. Botirova N., Abdikomilova M., Botirov B. SANOAT BINOLARINI

LOYIHALASHNING UMUMIY ASOSLARI //Models and methods in modern science. – 2022. – T. 1. – №. 17. – C. 75-81.

5. Shodmonov A. Y. et al. Issiqbardoshli beton tarkibini hisoblash //Science and Education. – 2022. – T. 3. – №. 2. – C. 193-197.

6. Nazirboyevich A. R. SELECTION OF THE OPTIMAL COMPOSITION OF FIBER CONCRETE BASED ON BASALT FIBERS AND ANALYSIS OF PHYSICAL MECHANICAL PROPERTIES //INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION". – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 57-65.

7. Rasul A. KO'PCHITILGAN VERMIKULITNING YENGIL BETONLARDA QO'LLANILISHI VA BETON KIRISHISHI //TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 10. – C. 50-53.